

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 616.756.26-007.43-089.

DUSIYAROV Mukhammad Mukumbaevich

PhD, dotsent

XUJABAEV Safarboy Tuxtabayevich

DSc, dotsent

Samarkand State Medical University

CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY (LITERATURE REVIEW)

Corresponding author: Xujabaev S.T. safarboy26021976@gmail.com.

For citation: Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy. Current state of ventral hernia surgery. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.128-135

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895952>

ABSTRACT

The literature review noted that abdominal wall hernia repair is one of the most common operations performed by modern surgeons. Treatment of patients with ventral hernias can be extremely challenging due to a number of factors including obesity, previous hernia repair, previous hernia mesh placement and other variables. The management of patients with ventral hernias has changed significantly over the past 20 years due to both technological advances and improvements in surgical approaches. Key factors for a successful outcome are selection of mesh appropriate to the type of hernia and planned mesh location, as well as wide mesh overlap beyond the edges of the hernia defect. New techniques such as transabdominal release and separation of components with retrorectal mesh placement and robotic approaches to abdominal wall hernia are increasingly being used in these patients.

Keywords. Ventral hernias, prosthetic repair.

ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич

PhD, доцент

ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич

DSc, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Литературный обзор отмечает, что пластика грыжи брюшной стенки является одной из наиболее распространенных операций, выполняемых современными хирургами. Для

пациентов с вентральными грыжами лечение может представлять собой сложную задачу из-за таких факторов, как ожирение, предшествующая пластика грыжи, ранее размещенная сетка и другие аспекты. За последние два десятилетия лечение пациентов с вентральными грыжами претерпело значительные изменения благодаря прогрессу в технологиях и хирургических методах. Отбор сетки, соответствующей типу грыжи и ее предполагаемому расположению, а также широкое перекрытие сетки за пределами дефекта грыжи, считаются ключевыми моментами для успешного исхода операции. Новые методы, такие как трансабдоминальное освобождение и разделение компонентов с размещением сетки ретроректально, а также роботизированные подходы к лечению грыжи брюшной стенки, все чаще используются у этих пациентов.

Ключевые слова. Вентральные грыжи, протезная пластика.

DUSIYAROV Muhammad Mukumbaevich

PhD, dotsent

XO'JABAYEV Safarboy To'xtabayevich

DSc, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

QORIN OLD DEVORI CHURRALARI HIRURGIYASIGA ZAMONAVIY YONDOSHISH (ADABIYOT SHARHI)

ANNOTATSIYA

Adabiy sharhlarda qorin devori churrasining plastik jarrohligi zamonaviy jarrohlar tomonidan amalga oshiriladigan eng keng tarqalgan operatsiyalardan biri ekanligi qayd etilgan. Ventral churra bilan og'rigan bemorlarni davolash bir qator omillar, jumladan, semizlik, oldingi churra plastik jarrohligi, oldingi to'rni joylashtirish va boshqa o'zgaruvchilar tufayli juda qiyin bo'lishi mumkin. So'nggi 20 yil ichida texnologik yutuqlar va takomillashtirilgan jarrohlik yondashuvlari tufayli ventral churrali bemorlarni davolash sezilarli darajada o'zgardi. Muvaffaqiyatli natijaning asosiy omillari churra turiga va rejalashtirilgan to'r tarkibiga mos keladigan to'rni tanlash, shuningdek, churra nuqsonining chetlari orqasida keng to'rni yopishdir. Bu bemorlarda tobora ko'proq yangi usullar qo'llanilmoqda, transabdominal bo'shatish va retrorektal to'r bilan komponentlarni ajratish va qorin devori churrasiga robotli kirish kabi.

Kalit so'zlar. Ventral churralar, protezli plastika.

Пластика грыжи брюшной стенки действительно является одной из наиболее распространенных операций, выполняемых современными хирургами. Лечение пациентов с вентральными грыжами может быть чрезвычайно сложным из-за множества факторов, включая ожирение, предшествующие операции по пластике грыжи, а также размещение ранее сетки и другие обстоятельства. За последние два десятилетия лечение таких пациентов претерпело значительные изменения благодаря новым технологиям и более совершенным хирургическим методам. Изменение факторов риска перед операцией, таких как прекращение курения и снижение веса, а также правильный выбор сетки, соответствующий типу грыжи и ее планируемое расположение, играют важную роль в успешном исходе операции. Новые методы, такие как трансабдоминальное высвобождение и разделение компонентов с размещением сетки ретроректально, а также роботизированные подходы к лечению грыжи брюшной стенки, все чаще применяются в практике для улучшения результатов у этих пациентов. Результаты исследования, проведенного Burger в 2014 году, представляют важные данные о методах пластики вентральной грыжи [1].

Из этого исследования становится ясно, что использование сетки значительно снижает частоту рецидивов по сравнению с применением только первичного шва. Пациенты, подвергшиеся пластике с использованием сетки, имели значительно меньшую частоту рецидивов (32%) по сравнению с теми, у кого использовались только швы (67%). Это подтверждает эффективность сетки в уменьшении риска рецидивов после операции по

пластике грыжи. Таким образом, на основании этих результатов можно сделать вывод, что для большинства пациентов, нуждающихся в пластике послеоперационной вентральной грыжи, рекомендуется использование сетки.

Ранние исследования показали, что лапароскопическая пластика вентральной грыжи (ПВГ) требует больше времени для операции, а также требует больше денег на оборудование, специальные инструменты и сетку. Тем не менее, более поздние исследования показали, что опытные хирурги могут проводить лапароскопическую коррекцию и открытую операцию одновременно. Стоимость лапароскопической пластики ПВГ сравнима с ценой открытой пластики, даже несмотря на преимущества для пациентов, такие как быстрее выздоровление и возвращение к обычной жизни. В 1993 году LeBlanc и Booth описали лапароскопическую пластику вентральной грыжи (ПВГ) [7].

В их исследовании показано, что лапароскопическая операция дает лучшие результаты и более низкую частоту осложнений по сравнению с открытыми операциями [5]. На данный момент лапароскопический доступ не рекомендуется для обширных тканевых дефектов с полной потерей мышечной ткани живота.

Многие специалисты считают, что результаты техники герниопластики неудовлетворительными, несмотря на значительные улучшения, произошедшие за последние два десятилетия. Рецидив послеоперационных грыж, замкнутых первичным швом, колеблется от 12% до 54%, при использовании сетки — от 36%. Кроме того, использование иностранного материала, такого как полипропиленовая сетка, может привести к различным серьезным осложнениям, таким как боль, инфекции, свищи, повреждение кишечника и спайки в кишечнике.

Существует ряд сообщений, указывающих на лучшие результаты лапароскопической пластики послеоперационной грыжи. По сравнению с открытым методом частота рецидивов очень низка, составляет 4,3%, а количество раневых осложнений меньше. В настоящее время нет достаточного количества доказательств, чтобы утверждать, что один метод пластики лучше, чем другой. Недостаточно исследований было проведено для определения наиболее эффективного метода пластики. Кроме того, неясно, какой метод лучше подходит для определенных типов грыж. Клинические рекомендации Общества хирургии пищеварительного тракта (SSAT 2018) указывают на то, что грыжи размером менее 3 см могут быть успешно исправлены без использования сетки. Эти рекомендации также рекомендуют использовать открытую пластику для грыж, требующих обширного рассечения тканей, таких как разделение компонентов [13].

Где это возможно, лапароскопическая пластика может рассматриваться для других типов грыж, не подпадающих под эти критерии. Sajid2019 продемонстрировал, что лапароскопическая пластика ПВГ является приемлемым методом хирургического доступа. Частота рецидивов была такой же, как и при открытой методике, но с более коротким пребыванием в стационаре и лучшей переносимостью боли [9]. Кроме того, текущие данные оценивают наилучший метод восстановления, учитывая различные исходы, такие как частота рецидивов, расходы, проблемы после операции и долгосрочные результаты.

Forbes2019 сообщает, что лапароскопическая послеоперационная герниопластика не была эффективнее открытой технологии в лечении рецидива грыжи. Стоит отметить, что в этом исследовании участвовали люди с первичными и повторными грыжами. Результаты показали, что лапароскопическая процедура, по сравнению с открытой пластикой, сопровождалась меньшей частотой раневой инфекции, уровнем кровотечения и более быстрым возвращением к работе почти на 50%. Тем не менее, лапароскопическое восстановление было связано с более высоким уровнем повреждения кишечника, составившим 2,9 процента по сравнению с 0,9 процента в группе, прошедшей открытую операцию. Согласно результатам исследования, лапароскопическая пластика также безопасна, как и традиционная открытая пластика; однако у последней есть преимущество, поскольку она снижает риск повреждения тонкой кишки и образования серомы [11].

Недавние исследования показали, что лапароскопическая герниопластика лучше, чем открытая, в отношении краткосрочных показателей, таких как снижение количества кровопотери и продолжительности пребывания в больнице, а также более раннего возвращения к работе. Тем не менее, исследователи утверждают, что долгосрочные результаты остаются почти идентичными между двумя подходами. Ни одно из исследований не наблюдало за пациентами в течение более длительного периода после операции. Это важно отметить. Продолжительность наблюдения варьировалась в зависимости от различных исследований и мета-анализов, но в основном она составляла до двух лет после операции.

До сих пор было проведено небольшое количество исследований, изучающих преимущества и риски лапароскопической герниопластики в случае вентральных грыж. Первый обзор Кокрейновского исследования был опубликован в 2011 году и включал данные 880 пациентов из десяти исследований [8,12]. В этом обзоре были обнаружены значительные различия в собранных данных и проблемы, а также пропущенные результаты из-за различий в методах исследований, основанных на различных опытах исследователей. Несмотря на то, что были обнаружены несколько случаев рандомизированных контролируемых испытаний и ретроспективных исследований, недостаточно данных, подтверждающих, что один метод пластики лучше, чем другой, и большинство этих исследований не предоставляют четких данных о долгосрочных результатах. Этот систематический обзор с метаанализом охватывает все рандомизированные контролируемые исследования, проведенные с использованием структуры РИСО с января 2016 года по конец декабря 2019 года. Основная цель состоит в том, чтобы сравнить и оценить два метода пластики вентральной грыжи: стандартизированную лапароскопическую и открытую. Основные результаты, такие как частота рецидивов, и вторичные результаты, такие как количество послеоперационных инфекций, время пребывания в больнице и продолжительность операции, были оценены. Метаанализ включал пять рандомизированных контролируемых исследований, в которых участвовало 611 пациентов с лапароскопической или открытой пластикой вентральной грыжи. Исключение составляли случаи, требующие неотложной хирургии. Наблюдение длилось от восьми недель до 35 месяцев.

Для метаанализа непрерывных исходов, таких как время пребывания в больнице и время операции, необходимы данные о среднем значении и стандартном отклонении каждого исследования. Из пяти включенных исследований некоторые из них предоставили эту информацию, что облегчило анализ [6]. Например, исследование Asenso (2019) показало среднее значение и доверительный интервал, которые можно было использовать для определения стандартного отклонения для определенного количества людей. Продолжительность операции была первым исходом, который был проанализирован [3]. В результате исследования была обнаружена значительная гетерогенность между исследованиями ($p < 0,001$), что побудило к проведению анализа случайных эффектов. Согласно этому методу анализа, разница во времени между лапароскопическими и открытыми операциями составляла в среднем 15 минут с 95% доверительным интервалом от 0 до 31 минуты. В результате была обнаружена граничная статистическая значимость при p -факторе 0,05. Тем не менее, три исследования показали, что лапароскопическое восстановление, кажется, занимает больше времени, чем открытое восстановление. Кроме того, исследование Rogmark (2017) показало, что лапароскопическое восстановление проводилось быстрее, чем открытое, с разницей в 10 минут. Тем не менее, исследование Pring (2018) не обнаружило никаких различий во времени операции [10,2].

Вторым результатом, который наблюдалось в исследовании, была длительность пребывания пациентов в стационаре. С 95% доверительным интервалом от -0,22 до 0,24 дня разница между двумя группами составила менее одного дня. Между двумя методами хирургии не было различий в продолжительности пребывания в стационаре, что свидетельствует о том, что это различие не имело статистической значимости ($p=0,92$).

Далее было проанализировано развитие раневых инфекций. Степень гетерогенности не достигла статистической значимости ($p=0,12$), несмотря на некоторые различия в результатах

между исследованиями. Тем не менее, результаты показали существенную разницу между двумя подходами ($p=0,001$). При лапароскопии риск заражения был почти в пять раз ниже, чем при открытой операции.

Исследование завершилось оценкой рецидива грыжи. Соотношение рисков между лапароскопией и открытой операцией составило 1,29, с 95% доверительным интервалом от 0,79 до 2,11 и значением $p=0,30$. Важно отметить, что исследование Eker (2013) внесло более половины веса в этот анализ, что могло значительно повлиять на результаты. Однако окончательный анализ показал, что между двумя различными методами не было существенной разницы в частоте рецидивов. Несмотря на то, что результаты этого метаанализа показали сходство частоты рецидивов между двумя методами пластики ($p=0,30$), результаты других исследований показали, что лапароскопический метод имеет более низкую частоту рецидивов [4]. Тем не менее, в отличие от открытого доступа, лапароскопический доступ позволяет технически обнаружить все грыжевые дефекты, а не только основные. Это позволяет создавать более широкие сетки, охватывающие все дефекты, даже те, которые не видны на рентгенограммах или клинически. Это может снизить частоту рецидивов или даже предотвратить образование новых грыж.

Три рандомизированных контролируемых исследования в этом исследовании показали значительно более длительное время операции при лапароскопическом доступе, в то время как одно исследование показало более короткое время операции при лапароскопической пластике [3]. Однако исследование Pring (2008) обнаружило, что длительность операции открытой или лапароскопической пластики не отличается. Кроме того, продолжительности операции между двумя методами восстановления не было обнаружено существенной разницы, что подтверждает наши результаты нескольких других исследований.

Три исследования касались контроля боли. В исследовании Rogmark (2017) оценивали боль с помощью визуальной аналоговой шкалы. С другой стороны, в других исследованиях качество жизни оценивали с помощью SF-36, инструмента, который использовался для оценки интенсивности боли после операции. Исследование Asencio (2009) использовало EQ5D, еще один метод оценки боли. Тем не менее, не все исследования включали оценку боли в качестве результата, что привело к неоднородности и ограничениям в анализе последствий боли. Из-за этой неоднородности окончательный анализ не включал данные по контролю боли [10].

По сравнению с открытой пластикой лапароскопическая реконструкция потребовала меньшего времени пребывания в больнице в нескольких исследованиях. В одном метаанализе было показано, что большинство исследований были ретроспективными, и только одно рандомизированное контролируемое исследование было включено в анализ. Однако авторы отметили, что большинство исследований были ретроспективными, и лапароскопическая реконструкция заняла всего два дня (открытая операция — четыре дня, лапароскопическая реконструкция — два дня).

В этом исследовании также изучается распространенность раневых инфекций после операции. С высокой степенью статистической значимости ($p<0,001$) и отношением вероятностей (RR) от 0,11 до 0,44 (95% ДИ) было показано, что риск инфицирования раны после лапароскопической операции значительно снизился. В результате вероятность инфицирования раны при лапароскопическом вмешательстве в пять раз ниже, чем при открытой пластике. Кроме того, многие авторы обнаружили, что лапароскопическое восстановление сопровождается меньшим количеством осложнений, что приводит к меньшему количеству раневых инфекций.

Образование серомы, инфекция сетки и повреждение тонкой кишки — это иные осложнения после операции, которые отмечают некоторые авторы. Характер этих проблем значительно отличается между двумя методами восстановления: при открытой хирургии в основном встречаются проблемы, связанные с раной и инфекцией, которые обычно считаются низким риском. Однако осложнения, вызванные лапароскопическим восстановлением, могут быть более серьезными и смертоносными. Например, повреждение тонкой кишки, которое не было обнаружено.

Существующие данные не дают убедительных доказательств того, что одна техника пластики превосходит другую. Лапароскопическая пластика оказалась столь же эффективной и безопасной, как и открытая. Результаты метаанализа показали, что между двумя хирургическими методами не было существенных различий в длительности операции, частоте рецидивов грыж и времени пребывания в стационаре. Тем не менее, по сравнению с открытой пластикой лапароскопия была связана с меньшим количеством случаев раневых инфекций. Рекомендуется проведение многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований, чтобы получить более достоверные данные, которые можно использовать в будущих метаанализах. Будущие исследования также должны включать длительные периоды наблюдения, чтобы выявить возможные случаи повторного развития грыжи.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Burger RW, et al. Long-term Follow-up of a Randomized Controlled Trial of Suture Versus Mesh Repair of Incisional Hernia. *Ann Surg.* 2014 Oct;240(4):578-585. <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000141193.08524.e7>
2. C.M. Pring, V.Tran, N.O'Rourke, I.J. Martin Laparoscopic versus open ventral hernia repair: a randomized controlled trial *Aust. N. Z. J. Surg.*, 78(10) (2017), pp. 903-906
3. Ismailov S.I., Khuzhabaev S. T., Sultanov S. A., Shayusupov A. R. Comparative analysis of the effect of different combinations of laser irradiation to formation of sulfur after prosthetic hernioplasty. // *Journal of Hunan (University Natural Sciences)* Vol. 49. No. 03. March 2022. 444-451.(№3, SCOPUS, SiteScore – 0,9)
4. F.Asencio, J.Aguiló, S.Peiró, J.Carbó, R.Ferri, F.Caro, M. Ahmad. Open randomized clinical trial of laparoscopic versus open incisional hernia repair *Surg. Endosc.*, 23 (7) (2009 Jul), pp. 1441-1448
5. H.H. Eker, B.M. Hansson, M. Buunen, I.M. Janssen, R.E. Pierik, W.C. Hop, H.J. Bonjer, J.F. Lange. Laparoscopic vs. open incisional hernia repair: a randomized clinical trial *JAMA Surg.*, 148(3) (2013), pp. 259-263
6. K.A. LeBlanc, W.V. Booth, J.M. Whitaker. Laparoscopic incisional and ventral herniorrhaphy: our initial 100 patients *Am. J. Surg.*, 180 (2015), pp. 193-197
7. K.M. Itani, K.Hur, L.T. Kim, T.Anthony, D.H. Berger, D.Redda, L.Neumayer, Veterans Affairs Ventral Incisional Hernia Investigators Comparison of laparoscopic and open repair with mesh for the treatment of ventral incisional hernia: a randomized trial *Arch. Surg.*, 145 (4) (2010), pp. 322-328
8. LeBlanc K, Allain B. History of Laparoscopic Repair of Ventral Wall Abdominal Hernia, Society of Laparoendoscopic Surgeons. Available online: http://laparoscopy.blogs.com/prevention_management_3/2010/10/laparoscopic-repair-of-ventral-wall-abdominal-hernia.html. (accessed 20.04.18.).
9. Lomanto S, Iyer G, A.Shabbir Laparoscopic versus open ventral hernia mesh repair: a prospective study *Surg. Endosc.*, 20 (2006), pp.1030-1035
10. M.S. Sajid, S.A. Bokhari, A.S. Mallick, E.Cheek, M.K. Baig Laparoscopic versus open repair of incisional/ventral hernia: a meta-analysis *Am. J. Surg.*, 197(1) (2019), pp. 64-72
11. P.Rogmark, U.Petersson, S.Bringman, A.Eklund, E.Ezra, D.Sevonius, S.Smedberg, J.Osterberg, A.Montgomery. Short-term outcomes for open and laparoscopic midline incisional hernia repair: a randomized multicenter controlled trial: *Ann. Surg.*, 258(1) (2013 Jul), pp. 37-45
12. Sadykov, R. A., Babadjanov, A. K., Khuzhabaev, S. T., Rustamov, M. I., & Karabaev, Z. A. (2022). Long-term results of prosthetic plasty of extensive and giant incisional ventral hernias. // *International Journal of Health Sciences*, 6 (S5), 1935–1943. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.9045>. (№3, SCOPUS, SiteScore – 2,0)

13. S. Forbes, C. Eskicioglu, R. McLeod, A. Okrainec. Meta-analysis of randomized controlled trials comparing open and laparoscopic ventral and incisional hernia repair with mesh Br. J. Surg., 96(2019), pp. 851-858
14. Shakhanova Sh.Sh., Abdurakhmonov J.A., Rakhimov, N.M.. (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81.
15. Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Patogenesis of peritoneal ascites in Recurrent ovarian cancer // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.152-158
16. S. Sauerland, M. Walgenbach, B. Habermalz. Laparoscopic versus open surgical techniques for ventral or incisional hernia repair Cochrane Database Syst. Rev., 3(2011) CD007781
17. The Society for Surgery of the Alimentary Tract – Guidelines in Surgical Repair of Incisional Hernia (2018) Available online <http://www.ssat.com/cgi-bin/incisionalhernia.cgi> (accessed 20.04.14.)

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторе:

Дусияров Мухаммад Мукумбаевич - PhD, доцент кафедры общей хирургии медико-педагогического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: dusiyarov.muxammad1977@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2079-3613>.

Хужабаев Сафарбой Тухтабаевич - DSc, доцент кафедры общей хирургии медико-педагогического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: safarboy26021976@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-7839-8202>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Дусияров М.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Хужабаев С.Т. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the author:

Dusiyarov Muhammad Mukumbaevich - PhD, Associate Professor of the Department of General Surgery of the Faculty of Medicine and Education. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: dusiyarov.muxammad1977@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2079-3613>.

Khuzhabaev Safarboy Tukhtabaevich - DSc, Associate Professor of the Department of General Surgery of the Faculty of Medicine and Pedagogy. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: safarboy26021976@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-7839-8202>.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Dusiyarov M.M. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Khuzhabaev S.T. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000